

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА.

Шоев Мардон Ахмаджон угли¹

PHD I года обучения направления

¹ «Механика жидкости и газа» Ферганского
политехнического института (Фергана, Узбекистан)

Хайдаров Сардор Искандарович²

PHD I года обучения направления

² «Механика жидкости и газа» Андижанского
Машиностроительного института (Андижан, Узбекистан)

Чоршанбиева Лобар³

Ассистент

³Ташкентского государственного технического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7467734>

Abstract: In the article, the motion of a fluid in an expanding pipe is numerically studied, and the velocity and pressure in coordinates are calculated. Comparisons of finite-difference schemes for Euler's equation of partial derivatives are carried out. An analysis of the stability of difference schemes was also carried out. To solve the Euler equation, two-step finite-difference methods are used.

Keywords: Euler equation, Lax scheme, McCormack scheme, explicit two-step scheme, finite difference scheme.

Аннотация: В статье численно исследовано движение жидкости в расширяющейся трубе, а также рассчитаны скорость и давление в координатах. Проведены сравнения конечно-разностных схем для уравнения Эйлера частных производных. Так же проведен анализ устойчивости разностных схем. Для решения уравнения Эйлера используется двухшаговая конечно-разностные методы.

Ключевые слова: Уравнение Эйлера, схема Лакса, схема Мак-Кормака, явная двухшаговая схема, конечно разностная схема.

Аннотация: Maqolada suyuqlikning kengayib boruvchi quvurdagi harakati sonli o'rganilib, koordinatalardagi tezlik va bosim hisoblab chiqilgan. Shuningdek, chekli ayirmali sxemalarining barqarorligi tahlili o'tkazildi. Eyler tenglamasini yechish uchun ikki bosqichli chekli ayirmali usullaridan foydalanildi.

Kalit so'zlar: Eyler tenglamasi, Laks sxemasi, Mak-Kormak sxemasi, ikki bosqichli sxema, chekli ayirmali sxemasi.

Введение: В этой статье описаны и подробно изучены различные конечно-разностные схемы, с помощью которых можно решать простейшие модельные уравнения. Мы ограничимся рассмотрением

уравнения Эйлера. Уравнение Эйлера – это уравнение гидродинамики, которое описывает движение потока идеальной жидкости и учитывает силы, воздействующие на жидкость. Эти уравнения называются модельными, так как они используются для изучения свойств решений более сложных уравнений в частных производных. Так, уравнение теплопроводности можно рассматривать как модельное для других параболических уравнений в частных производных, например уравнений пограничного слоя. Все рассматриваемые модельные уравнения имеют аналитические решения при некоторых граничных и начальных условиях. Зная эти решения, легко оценить и сопоставить различные конечно-разностные методы, используемые для решения более сложных уравнений в частных производных. Из множества существующих конечно-разностных методов решения уравнений в частных производных в этой статье описаны в основном такие методы, которые обладают свойствами, характерными для целого класса аналогичных методов. Некоторые из этих свойств нежелательны, однако в учебных целях мы рассматриваем и эти методы. Некоторые полезные для решения уравнений конечно-разностные методы не приведены, так как они аналогичны описанным в этой статье методам.[1]

1. Схема Лакса

Разностная схема

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} + c \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0 \quad (1)$$

(метод Эйлера) можно сделать устойчивой, заменив U_j^n на пространственное среднее $(U_{j+1}^n + U_{j-1}^n)/2$. В результате получим широко известную схему Лакса [1954].

$$\frac{U_j^{n+1} - (U_{j+1}^n + U_{j-1}^n)/2}{\Delta t} + c \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0. \quad (2).$$

Это явная одношаговая схема первого порядка точности с погрешностью аппроксимации $O(\Delta t, (\Delta x)^2 / \Delta t)$. [1]

2. Метод Мак-Кормака

Метод Мак-Кормака широко применяется для решения уравнений газовой динамики. Фактически это один из вариантов двухшагового метода Лакса-Вендроффа, не требующий вычисления значений искомой функции в точках $j + \frac{1}{2}$ и $j - \frac{1}{2}$. Применяя явный метод, предиктор-

корректор к линейному волновому уравнению, получаем следующую разностную схему:

$$\text{Предиктор} \quad U_j^{n+1} = U_j^n - c \frac{\Delta t}{\Delta x} (U_{j+1}^n - U_j^n) \quad (3)$$

$$\text{Корректор} \quad U_j^{n+1} = \frac{1}{2} \left[U_j^n + U_j^{n+1} - c \frac{\Delta t}{\Delta x} (U_j^{n+1} + U_{j-1}^{n+1}) \right] \quad (4)$$

Математическая модель. Уравнение Эйлера[8].

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial U}{\partial t} + U \frac{\partial U}{\partial x} + V \frac{\partial U}{\partial y} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial t} + U \frac{\partial V}{\partial x} + V \frac{\partial V}{\partial y} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial P}{\partial t} + k \left(\frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial y} \right) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Для численного решения уравнения воспользуемся формулами замены переменных в частных производных [6].

Рис.1. Вид сопло

Где $\xi = x$, $\eta = y / f(x)$

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \eta} \quad (6)$$

Применение модельных методов для решения

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial t} + U \frac{\partial U}{\partial \xi} - U \frac{\eta f'(x)}{f(x)} \frac{\partial U}{\partial \eta} + V \frac{1}{f(x)} \frac{\partial U}{\partial \eta} + \frac{\partial P}{\partial \xi} - \frac{\eta f'(x)}{f(x)} \frac{\partial P}{\partial \eta} = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial t} + U \frac{\partial V}{\partial \xi} - U \frac{\eta f'(x)}{f(x)} \frac{\partial V}{\partial \eta} + V \frac{1}{f(x)} \frac{\partial V}{\partial \eta} + \frac{1}{f(x)} \frac{\partial P}{\partial \eta} = 0 \\ \frac{\partial P}{\partial t} + k \frac{\partial U}{\partial \xi} - k \frac{\eta f'(x)}{f(x)} \frac{\partial U}{\partial \eta} + k \frac{1}{f(x)} \frac{\partial V}{\partial \eta} = 0 \end{cases} \quad (7)$$

Численный метод;

Применение модельных методов для решения. В данной статье численно исследовано движение жидкости в расширяющейся трубе, рассчитаны скорость и давление в координатах по схемам Лакса и Мак Кормака, проведено сравнение их графиков и получены необходимые результаты.

1. Метод Лакса

$$\left\{ \begin{aligned} U_{i,j}^{n+1} - \frac{U_{i+1,j}^n + U_{i-1,j}^n + U_{i,j+1}^n + U_{i,j-1}^n}{4\Delta t} + U_{i,j}^n \frac{U_{i+1,j}^n - U_{i-1,j}^n}{2\Delta x} - U_{i,j}^n L \frac{U_{i,j+1}^n - U_{i,j-1}^n}{2\Delta y} + \frac{V_{i,j}^n}{f(x)} \frac{U_{i,j+1}^n - U_{i,j-1}^n}{2\Delta y} + \\ + \frac{P_{i+1,j}^n}{2\Delta x} - P_{i-1,j}^n - L \frac{P_{i,j+1}^n - P_{i,j-1}^n}{2\Delta y} = 0 \\ V_{i,j}^{n+1} - \frac{V_{i+1,j}^n + V_{i-1,j}^n + V_{i,j+1}^n + V_{i,j-1}^n}{4\Delta t} + U_{i,j}^n \frac{V_{i+1,j}^n - V_{i-1,j}^n}{2\Delta x} - U_{i,j}^n L \frac{V_{i,j+1}^n - V_{i,j-1}^n}{2\Delta y} + \frac{V_{i,j}^n}{f(x)} \frac{V_{i,j+1}^n - V_{i,j-1}^n}{2\Delta y} + \frac{1}{f(x)} \frac{V_{i+1,j}^n - V_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + \\ + \frac{1}{f(x)} \frac{P_{i,j+1}^n - P_{i,j-1}^n}{2\Delta y} = 0 \\ P_{i,j}^{n+1} - \frac{P_{i+1,j}^n + P_{i-1,j}^n + P_{i,j+1}^n + P_{i,j-1}^n}{4\Delta t} + k \frac{U_{i+1,j}^n - U_{i-1,j}^n}{2\Delta x} - kL \frac{U_{i,j+1}^n - U_{i,j-1}^n}{2\Delta y} + \frac{k}{f(x)} \frac{V_{i,j+1}^n - V_{i,j-1}^n}{2\Delta y} = 0 \end{aligned} \right. \quad (8)$$

Для сокращения записи, здесь введены двумерные центрально-разностные операторы

$U_{i,j}^{n+1}, V_{i,j}^{n+1}$ и $P_{i,j}^{n+1}$ определяемые соотношениями

$$\left\{ \begin{aligned} U_{i,j}^{n+1} = \frac{U_{i+1,j}^n + U_{i-1,j}^n + U_{i,j+1}^n + U_{i,j-1}^n}{4\Delta t} - U_{i,j}^n \frac{U_{i+1,j}^n - U_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + U_{i,j}^n L \frac{U_{i,j+1}^n - U_{i,j-1}^n}{2\Delta y} - \frac{V_{i,j}^n}{f(x)} \frac{U_{i,j+1}^n - U_{i,j-1}^n}{2\Delta y} - \frac{P_{i+1,j}^n - P_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + L \frac{P_{i,j+1}^n - P_{i,j-1}^n}{2\Delta y} \\ V_{i,j}^{n+1} = \frac{V_{i+1,j}^n + V_{i-1,j}^n + V_{i,j+1}^n + V_{i,j-1}^n}{4\Delta t} - U_{i,j}^n \frac{V_{i+1,j}^n - V_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + U_{i,j}^n L \frac{V_{i,j+1}^n - V_{i,j-1}^n}{2\Delta y} - \frac{V_{i,j}^n}{f(x)} \frac{V_{i,j+1}^n - V_{i,j-1}^n}{2\Delta y} - \frac{1}{f(x)} \frac{V_{i+1,j}^n - V_{i-1,j}^n}{2\Delta x} - \frac{1}{f(x)} \frac{P_{i,j+1}^n - P_{i,j-1}^n}{2\Delta y} \\ P_{i,j}^{n+1} = \frac{P_{i+1,j}^n + P_{i-1,j}^n + P_{i,j+1}^n + P_{i,j-1}^n}{4\Delta t} - k \frac{U_{i+1,j}^n - U_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + kL \frac{U_{i,j+1}^n - U_{i,j-1}^n}{2\Delta y} - \frac{k}{f(x)} \frac{V_{i,j+1}^n - V_{i,j-1}^n}{2\Delta y} \end{aligned} \right. \quad (9)$$

Где $L = \frac{\eta f'(x)}{f(x)}$ $k=0.02$

2. Метод Мак-Кормак

Предиктор:

$$\begin{cases} U_{i,j}^{n+1} = U_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta \xi} U_{i,j}^n (U_{i+1,j}^n - U_{i,j}^n) + \frac{\Delta t}{\Delta \eta} U_{i,j}^n L(U_{i,j+1}^n - U_{i,j}^n) - \frac{\Delta t}{\Delta \eta} \frac{V_{i,j}^n}{f(x)} (U_{i,j+1}^n - U_{i,j}^n) - \frac{\Delta t}{\Delta \xi} (P_{i+1,j}^n - P_{i,j}^n) + \frac{\Delta t}{\Delta \eta} L(P_{i,j+1}^n - P_{i,j}^n) \\ V_{i,j}^{n+1} = V_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta \xi} U_{i,j}^n (V_{i+1,j}^n - V_{i,j}^n) + \frac{\Delta t}{\Delta \eta} U_{i,j}^n L(V_{i,j+1}^n - V_{i,j}^n) - \frac{\Delta t}{\Delta \eta} \frac{V_{i,j}^n}{f(x)} (V_{i,j+1}^n - V_{i,j}^n) - \frac{\Delta t}{\Delta \eta} \frac{1}{f(x)} (P_{i,j+1}^n - P_{i,j}^n) \\ P_{i,j}^{n+1} = P_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta \xi} k (U_{i+1,j}^n - U_{i,j}^n) + \frac{\Delta t}{\Delta \eta} k L(U_{i,j+1}^n - U_{i,j}^n) - \frac{\Delta t}{\Delta \eta} \frac{k}{f(x)} (V_{i,j+1}^n - V_{i,j}^n) \end{cases} \quad (10)$$

Где $L = \frac{\eta f'(x)}{f(x)}$ $k=0.02$

Корректор:

$$\begin{cases} U_{i,j}^{n+1} = \frac{1}{2} \left[U_{i,j}^n + U_{i,j}^{n+1} - \frac{\Delta t}{\Delta \xi} U_{i,j}^n (U_{i,j}^{n+1} - U_{i-1,j}^{n+1}) + \frac{\Delta t}{\Delta \eta} U_{i,j}^n L(U_{i,j}^{n+1} - U_{i,j-1}^{n+1}) - \frac{\Delta t}{\Delta \eta} \frac{V_{i,j}^n}{f(x)} (U_{i,j}^{n+1} - U_{i,j-1}^{n+1}) - \frac{\Delta t}{\Delta \xi} (P_{i,j}^{n+1} - P_{i-1,j}^{n+1}) + \frac{\Delta t}{\Delta \eta} L(P_{i,j}^{n+1} - P_{i,j-1}^{n+1}) \right] \\ V_{i,j}^{n+1} = \frac{1}{2} \left[V_{i,j}^n + V_{i,j}^{n+1} - \frac{\Delta t}{\Delta \xi} U_{i,j}^n (V_{i,j}^{n+1} - V_{i-1,j}^{n+1}) + \frac{\Delta t}{\Delta \eta} U_{i,j}^n L(V_{i,j}^{n+1} - V_{i,j-1}^{n+1}) - \frac{\Delta t}{\Delta \eta} \frac{V_{i,j}^n}{f(x)} (V_{i,j}^{n+1} - V_{i,j-1}^{n+1}) - \frac{\Delta t}{\Delta \eta} \frac{1}{f(x)} (P_{i,j}^{n+1} - P_{i,j-1}^{n+1}) \right] \\ P_{i,j}^{n+1} = \frac{1}{2} \left[P_{i,j}^n + P_{i,j}^{n+1} - \frac{\Delta t}{\Delta \xi} k (U_{i,j}^{n+1} - U_{i-1,j}^{n+1}) + \frac{\Delta t}{\Delta \eta} k L(U_{i,j}^{n+1} - U_{i,j-1}^{n+1}) - \frac{\Delta t}{\Delta \eta} \frac{k}{f(x)} (V_{i,j}^{n+1} - V_{i,j-1}^{n+1}) \right] \end{cases} \quad (11)$$

Где $L = \frac{\eta f'(x)}{f(x)}$ $k=0.02$

Результаты расчетов.

На рис 1. Выведено сравнение результатов метода Лакса с методом Мак-Кормака для скорости и давления.

а)

б)

с)

Заключение. Проведено сравнение результатов расчёта. Показано, что эти конечно-разностные схемы является устойчивой конечно-разностной схемой. Эти схемы можно использовать для решения более сложных задач гидродинамики.

Источники и литература:

1. Андерсон Д, Вычислительная гидромеханика и теплообмен//Москва «Мир»1990 г, 382 с.
2. S. Montgomery-Smith, "Finite time blow up for a Navier–Stokes like equation", Proc. Amer. Math. Soc., 129:10 (2001), 3025–3029.
3. S. Wu, "Mathematical analysis of vortex sheets", Comm. Pure Appl. Math., 59:8 (2006), 1065–1206.
4. W. E. B. Engquist, "Blowup of solutions to the unsteady Prandtl's equation", Comm. Pure Appl. Math., 50:12 (1997), 1287–1293.

5. C. Marchioro, M. Pulvirenti, Mathematical theory of incompressible nonviscous fluids, Appl. Math. Sci., 96, Springer-Verlag, New York, 1994.
6. L. Saint-Raymond, "Convergence of solutions to the Boltzmann equation in the incompressible Euler limit", Arch. Ration. Mech. Anal., 166:1 (2003), 47–80.
7. C. Bardos, "Existence et unicité de la solution de l'équation d'Euler en dimension deux", J. Math. Anal. Appl., 40:3 (1972), 769–790.
8. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа // Москва. Наука, 1987.-678 с
2. Spalart P. R., Allmaras S.R. A One-Equation Turbulence Model for Aerodynamic Flows. AIAA-92-0439.
9. Von Mises R. "Bemerkungen zur Hydrodynamik". Z. Angew. Math. u. Mech., 7, 425(1927)
10. Malikov Z.M., Madaliev M.E. Numerical Simulation of Two-Phase Flow in a Centrifugal Separator.
11. Madaliev, Murodil (2021) "Numerical study of laminar flow in a suddenly expanding channel," Scientific-technical journal: Vol. 4 : Iss. 4 , Article 6.
12. Abdulkhaev Z. et al. Heat Calculations of Water Cooling Tower //Uzbekistan Journal of Engineering and Technology. – 2021.
13. ABDULKHAEV Z. E. Protection of Fergana City from Groundwater //Euro Afro Studies International Journal. – 2021. – Т. 6. – С. 70-81.
14. Umarbekovna D. D. ISSUES OF PRODUCT EXPORT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURIAL ENTITIES //World Economics and Finance Bulletin. – 2022. – Т. 13. – С. 57-58.
15. Utanov B. Q., Maxamadrahimov M. O. BUILDING CORPORATION MANAGEMENT: IN CASE OF THE USA AND JAPAN MODELS //INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE ECONOMY FUNCTIONING IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION. – 2014. – С. 304-306.
16. Утанов Б. К. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСЬКИХ ХОЗЯЙСТВ //К64 Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р./М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т.—Кропивницький: ЦНТУ, 2020.—358 с. – 2020. – С. 344.
17. Khabibullayev I., Utanov B. K. STATISTICAL INDICATORS OF FISCAL SYSTEMS AND METHODS OF ACCOUNTING //Economics & Law. – 2015. – Т. 51. – №. 5.

18. Absalamova G. S. VIEWS OF FRENCH RENAISSANCE THINKERS ON CHILD UPBRINGING //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Speical Issue 1. – С. 12-17.
19. Absalamova G. FRANSUZ MUTAFAKKIRI MICHEL DE MONTEN FARZAND TARBIYASI XUSUSIDA: FRANSUZ MUTAFAKKIRI MICHEL DE MONTEN FARZAND TARBIYASI XUSUSIDA //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2021. – Т. 4. – №. 9.
20. Beknazarova M., Saypiyev T. NAKARBOKSIMETILTSELLYULOZANI GETEROGEN SHAROITDA PARCHALASH VA GETEROGEN KATALIZ, GETEROGEN TIZIM: XUSUSIYATLARI, TASNIFI VA USULLARI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 45-53.
21. Sharifovna A. G. Michel Monten's Style in His "Essays" //Procedia of Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 1. – С. 364-368.
22. Жанонова С. Б. Этимология Названия Растений //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 6. – С. 113-116.
23. Janonova S. B. Place and application of terminology in agriculture //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 7. – С. 255-258.
24. Наврузов, Дилшод Примкулович, and Сардор Кахарбоевич Абдухамидов. "ДВУХШАГОВАЯ НЕЯВНАЯ СХЕМА ПИСМЕНА-РИКФОРДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЕ ЛАПЛАСА." INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 2.18 (2022): 803-808.